

EDN NLRUQP

DOI 10.5281/zenodo.16563635

УДК 633.81:57.085.2

Егорова Н. А., Ставцева И. В.

**ИНДУКЦИЯ МОРФОГЕНЕЗА В КАЛЛУСАХ СОРТОВ ЛАВАНДЫ
УЗКОЛИСТНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАССАЖА, ЭКСПЛАНТА
И ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ**

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Критическим этапом многих клеточных технологий является стабильная регенерация растений из каллусов, при этом получение соматональных вариантов или клеточная селекция часто связаны с использованием длительно культивируемых каллусных тканей. Цель работы – исследование влияния типа экспланта, сорта и состава питательной среды на индукцию морфогенеза в длительно пассируемых каллусных культурах лаванды узколистной *in vitro*. Использовали неморфогенные каллусы трех сортов *Lavandula angustifolia* Mill., полученные из эксплантов листа, стебля и почек, которые в течение 1–5 пассажа для стимуляции морфогенеза переносили на среды Мурасиге и Скуга (МС) с цитокининами. Индукцию морфогенеза (формирование почек, побегов, листьев) с частотой от 2,5 до 93,3 % наблюдали во многих вариантах опыта. Максимальная частота морфогенных каллусов у большинства сортов и типов эксплантов отмечена на среде МС с 0,5 мг/л тидиазурона и 0,5 мг/л 6-бензиламинопурина, на которой она была до 2,0–4,5 раза выше по сравнению с другими средами. Наибольший морфогенный потенциал выявлен при использовании почек, у которых частота формирования морфогенного каллуса достигала 75,0–93,3 %, тогда как из сегментов листа и стебля – всего до 14,7–49,7 %. Впервые продемонстрирована возможность индукции морфогенеза в длительно пассируемом неморфогенном каллусе лаванды, полученном не только из эксплантов листа, но и стебля и почек. При переносе неморфогенных каллусов на регенерационные среды в течение 1–5 пассажей наблюдали снижение до 3,0–18,5 раза частоты индукции морфогенеза. Наибольшая способность к индукции непрямого морфогенеза отмечена у сорта Степная, у которого частота морфогенеза была до 2,1–6,7 раза выше по сравнению с Вдалой и Меркурием. Установленные особенности позволяют усовершенствовать методику непрямои регенерации у *L. angustifolia* при использовании длительно культивируемых каллусных культур, полученных из разных типов эксплантов.

Ключевые слова: *Lavandula angustifolia* Mill., *in vitro*, каллусная культура, пассаж, морфогенез, эксплант, питательная среда.

Для цитирования: Егорова Н. А., Ставцева И. В. Индукция морфогенеза в каллусах сортов лаванды узколистной в зависимости от пассажа, экспланта и гормонального состава питательной среды // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 98–111. EDN: NLRUQP. DOI: 10.5281/zenodo.16563635.

For citation: Yegorova N. A., Stavtzeva I. V. Induction of morphogenesis in calli of *Lavandula angustifolia* cultivars depending on passage, explant and hormonal composition of culture medium // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2(42). P. 98–111. EDN: NLRUQP. DOI: 10.5281/zenodo.16563635.

Введение

Исследования закономерностей функционирования и дифференцировки каллусных культур представляют интерес как с теоретической точки зрения при изучении многих проблем регуляции морфогенеза *in vitro*, так и с прикладной,

поскольку индукция каллусогенеза является необходимым этапом многих клеточных биотехнологий. Это, например, касается вопросов биосинтеза продуктов вторичного метаболизма, создания новых генотипов, или, наоборот, сохранения генетической стабильности при клональном микроразмножении или поддержании депонируемых коллекций [1–3]. И, если получение каллусных тканей у большинства видов растений, как правило, не представляет сложности, то индукция морфогенеза, к сожалению, не всегда достаточно эффективна. Большинство исследователей полагает, что многие проблемы регенерации в изолированных культурах обусловлены высокой степенью генетической зависимости процессов морфогенеза (что часто приводит к необходимости оптимизации режимов морфогенеза для каждого вида и сорта растения), а также действием нескольких, как правило, взаимосвязанных экзогенных и эндогенных факторов [4–6]. Обычно при подборе оптимальных питательных сред и условий регенерации растений из каллусов исследователи применяют эмпирический подход, при котором кропотливо анализируют действие многих лимитирующих факторов (типа, размера экспланта и его расположения на растении, гормонального состава питательной среды, условий и длительности асептического культивирования и др.), подбирая их оптимальные сочетания. На эффективность индукции морфогенеза, а зачастую и возможность получения регенерантов, влияют многие факторы. Например, для различных видов растений критическим для индукции органогенеза или соматического эмбриогенеза является выбор не только оптимального типа экспланта, но и стадии его развития [7–9].

В этой связи необходимо указать, что сам процесс регенерации растений из клеточных культур *in vitro* может реализоваться несколькими способами: путем соматического эмбриогенеза (когда индукция зародыша, как правило, происходит из единичной соматической клетки каллусной ткани или суспензионной культуры), органогенеза (при котором вначале формируется так называемый меристематический клеточный комплекс, а из него развиваются зачатки почки, листа, корня) [3, 5, 10], а иногда и при сочетании этих двух путей [11]. Судя по накопленным к настоящему времени экспериментальным данным, разные типы непрямого морфогенеза могут определяться разными факторами, в частности, гормональным составом питательной среды или типом экспланта. Эти вопросы более детально рассмотрены в нескольких публикациях, например, при изучении каллусных культур *Ochna integerrima* и *Rhododendron sichotense* Pojark. [12, 13]. Несмотря на многочисленные накопленные к настоящему времени экспериментальные данные, касающиеся регенерации растений в каллусах (прежде всего, это протоколы индукции растений *in vitro*), остается весьма актуальным поиск триггеров, которые переключают программу недифференцированной пролиферации каллусных клеток и запускают процессы органогенеза или соматического эмбриогенеза.

Лаванда, и в частности *Lavandula angustifolia* Mill., является одной из наиболее распространенных и популярных эфиромасличных культур, выращиваемых на юге России и во многих странах Европы и Азии. Интерес к этому растению как производителей, так и ученых связан с разнообразными направлениями использования его эфирного масла и растительного сырья в фармацевтике, парфюмерно-косметической промышленности и кулинарии [14]. В ФГБУН «НИИСХ Крыма» в течение многих лет проводится активная селекционная работа, в результате которой получены несколько сортов [15]. Вместе с тем не снижается актуальность задачи создания более высокопродуктивных и устойчивых к стрессовым факторам сортов, для решения которой целесообразно привлечение методов клеточной инженерии.

Работы в области биотехнологии растений рода *Lavandula* большей частью посвящены исследованиям клонального микроразмножения в культуре меристем и других эксплантов [16–18] или анализу биосинтеза некоторых классов вторичных метаболитов [19–21]. Данные о процессах индукции каллусо- и морфогенеза у видов лаванды весьма немногочисленны. Имеются сообщения об индукции непрямого морфогенеза в каллусных культурах, полученных из листовых эксплантов лаванды узколистной, лаванды широколистной, лаванды настоящей [22–24], лаванды папоротниковидной [25], а также у лавандина в каллусе из основания микропобегов или сегментов листа и черешка [26]. Ранее в наших исследованиях для сортов *L. angustifolia* было показано, что на индукцию морфогенеза в первичном каллусе влияет не только генотип, состав питательной среды и тип экспланта [19], но и возраст исходного растения и происхождение листового экспланта (ярус побега и расположение экспланта в пределах листовой пластинки) [27]. При этом в морфогенных каллусах листового происхождения были выявлены одновременно два пути морфогенеза – органогенез и соматический эмбриогенез [28], а также в сравнении с неморфогенными каллусами показано повышение содержания транс-зеатина и абсцизовой кислоты и снижение β -индолил-3-уксусной кислоты [29].

Тем не менее, многие вопросы стабильной индукции непрямого морфогенеза у лаванды, особенно при продолжительном культивировании, остаются мало изученными. Это важно в связи с разрабатываемыми для лаванды методиками получения новых генотипов с использованием соматоклональных вариантов, клеточной селекции, мутагенеза *in vitro* [19]. Многие экспериментальные подходы связаны с многоэтапными обработками каллусных тканей различными агентами, поэтому часто необходимо получить растения-регенеранты из длительно пассируемых каллусов. Имеются сведения о влиянии длительности пассирования и экспланта не только на частоту, но и на характер соматоклональной изменчивости [3, 30].

Цель исследований – установить влияние типа экспланта, сорта и состава питательной среды на индукцию морфогенеза в длительно пассируемых каллусных культурах лаванды узколистной *in vitro*.

Материалы и методы исследований

В исследованиях использовали основные выращиваемые в России сорта лаванды узколистной (*Lavandula angustifolia* Mill.) – Степная, Вдала, Меркурий. Сорта получены в НИИСХ Крыма и входят в коллекцию генофонда эфиромасличных, пряноароматических и лекарственных растений ФГБУН «НИИСХ Крыма» (УНУ №507515; <http://www.ckr-rf.ru>). Исходные растения выращивали в условиях закрытого грунта. Экспериментальные работы проведены на базе лаборатории биотехнологии ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2023–2024 гг. При получении и анализе каллусных культур применяли общепринятые методы культуры органов и тканей растений *in vitro* [31], а также разработанные нами ранее для лаванды методики [19].

При получении асептических культур *in vitro* растительный материал (сегменты побегов 3–5 см) стерилизовали с использованием 70 % этанола (40 сек) и 50 % раствора препарата «Брадофен» 10Н (ФЛОРИН АО, Венгрия) (12 мин) и затем трижды промывали автоклавированной дистиллированной водой. В качестве эксплантов использовали сегменты (5–7 мм) листьев (средняя часть листовой пластинки), стеблей и пазушных почек. Основные манипуляции по введению в культуру и пассированию каллусов проводили в условиях ламинарного бокса БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 (Россия).

Экспланты и полученные из них каллусы культивировали на четырех модификациях питательной среды, содержащих макро- и микросоли, витамины по прописи среды Мурасиге и Скуга МС [32], 2 % сахарозы и 0,8 % агар-агара, а также

регуляторы роста растений – α -нафтилуксусную кислоту (НУК), 6-бензиламинопури (БАП), тидиазурон (ТДЗ) (Sigma-Aldrich, США). Экспланты и каллусные ткани культивировали в закрытых ватно-марлевыми пробками пробирках (150×16 мм), содержащих 10 мл агаризованной питательной среды, при 26 ± 2 °С, 70 % влажности воздуха, освещенности – 2–3 клк и 16-часовом фотопериоде.

В представленном эксперименте на питательной среде для пролиферации (МС160 с НУК (1,0 мг/л) и БАП (1,0 мг/л)) при культивировании разных эксплантов получали неморфогенные каллусы. Затем часть этих каллусов пассировали на среде МС160, а часть неморфогенных каллусов в каждом пассаже переносили на среды для индукции морфогенеза, содержащие цитокинины (МС427, МС554, МС594). Анализировали развитие каллусов, полученных из трех типов эксплантов (лист, стебель, почка) трех сортов, при их культивировании на четырех вариантах питательной среды МС в течение 1–5 пассажей.

Пассирование каллусов на свежую питательную среду проводили в асептических условиях, при этом масса каллусного транспланта составляла 80–90 мг. В конце цикла выращивания определяли массу сырых каллусов путем их взвешивания на весах ВК-300 (Massa-K, Россия) и ростовой индекс (Р.И.). Р.И. рассчитывали как отношение прироста массы сырого каллуса в конце цикла выращивания к массе транспланта по формуле [31]:

$$\text{Р. И.} = \frac{W_t - W_0}{W_0},$$

где W_0 – масса каллуса (транспланта) в начале цикла выращивания (мг);

W_t – масса каллуса в конце цикла выращивания (мг).

В процессе культивирования проводили визуальный анализ развития каллусов. Частоту формирования морфогенного каллуса рассчитывали, как количество эксплантов с каллусами с дифференцированными структурами (почками или листьями) в % от общего числа анализируемых каллусов.

В каждом варианте опыта анализировали не менее 8–10 каллусных трансплантов в трехкратной повторности. Статистическую обработку данных осуществляли согласно общепринятым методам математической статистики при помощи стандартного пакета документов Microsoft Office Excel (2010). Достоверность отличий оценивали по критерию Стьюдента при $p \leq 0,05$. В таблице представлены средние значения и их стандартные ошибки, а на графиках – доверительные интервалы.

Результаты и их обсуждение

Важной составляющей исследований индукции непрямого морфогенеза в культуре каллусных тканей является изучение этого процесса в ходе длительного пассирования каллусов. Это позволяет не только оптимизировать некоторые лимитирующие факторы, но и выявить особенности процессов регенерации растений *in vitro*. В представляемом эксперименте проведено изучение интенсивности роста каллусных тканей и частоты морфогенеза *in vitro*, в зависимости от сорта, гормонального состава питательной среды, типа экспланта (лист, стебель, почка) и количества пассажей. Анализировали развитие каллусов, полученных из эксплантов листа, стебля, почки у сортов Степная, Вдала, Меркурий при их культивировании на четырех вариантах питательной среды МС в течение 1–5 пассажей. При этом в каждом пассаже неморфогенные каллусы (полученные на среде для пролиферации МС160) переносили на среды для индукции морфогенеза, содержащие цитокинины – 1,0 мг/л БАП (МС427), 1,0 мг/л ТДЗ (МС554) и по 0,5 мг/л БАП и ТДЗ (МС594). Выбор питательных сред для данного опыта основывался на полученных ранее экспериментальных данных [33]. При культивировании каллусных трансплантов в разных вариантах опыта через 1–1,5 месяца формировались неморфогенные (светло-

бежевые, рыхлые, однородные) или морфогенные (зеленые, структурированные, с зачатками почек или листьев) каллусы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Каллусные культуры лаванды сорта Степная третьего пассажа, полученные из листовых эксплантов: А – неморфогенный каллус; Б – морфогенный каллус.

В конце цикла выращивания в 1–4 пассажах определяли массу сырого каллуса (таблица) и рассчитывали ростовой индекс (рисунок 2).

Таблица – Масса каллуса лаванды в 1-4 пассажах в зависимости от сорта, типа экспланта и состава питательной среды

Сорт	Тип экспланта	№ среды МС	Регуляторы роста в среде МС, мг/л	Масса каллуса, мг		
				первый пассаж	третий пассаж	четвертый пассаж
Степная	лист	МС160	НУК 1,0+БАП 1,0	1957,3± 95,1	2192,9 ± 122,5	2214,9 ± 185,2
		МС554	ТДЗ 1,0	420,2 ± 33,5	933,3 ± 65,4	1174,0 ± 101,5
		МС594	БАП 0,5+ТДЗ 0,5	305,5 ± 25,3	869,2 ± 58,8	977,2 ± 103,4
	стебель	МС160	НУК 1,0+БАП 1,0	1893,5 ± 87,8	2124,1 ± 140,5	1922,6 ± 72,6
		МС554	ТДЗ 1,0	425,7 ± 32,8	485,3 ± 41,3	1009,3 ± 95,4
		МС594	БАП 0,5+ТДЗ 0,5	355,4 ± 24,4	540,0 ± 34,2	1037,1 ± 112,4
		МС427	БАП 1,0	217,3 ± 23,4	370,0 ± 32,2	-
	почка	МС160	НУК 1,0+БАП 1,0	1772,8 ± 88,7	2231,3 ± 130,8	2063,5 ± 98,8
		МС554	ТДЗ 1,0	345,5 ± 21,2	742,5 ± 53,4	676,3 ± 72,5
		МС594	БАП 0,5+ТДЗ 0,5	478,8 ± 35,5	918,3 ± 62,3	1249,8 ± 103,4
		МС427	БАП 1,0	244,6 ± 18,6	455,0 ± 34,4	-
	Вдала	лист	МС160	НУК 1,0+БАП 1,0	2151,6 ± 79,7	2230,0 ± 155,6
МС554			ТДЗ 1,0	405,8 ± 32,2	1522,2 ± 89,3	1369,1 ± 122,2
МС594			БАП 0,5+ТДЗ 0,5	340,5 ± 27,7	1277,8 ± 88,5	1935,7±205,4
стебель		МС160	НУК 1,0+БАП 1,0	2111,8 ± 98,4	2020,3 ± 142,5	1887,0±135,5
		МС554	ТДЗ 1,0	478,5 ± 32,2	1599,0 ± 103,4	1674,2±122,5
		МС594	БАП 0,5+ТДЗ 0,5	362,3 ± 25,5	1796,4 ± 112,2	1583,8±140,8
		МС427	БАП 1,0	307,2 ± 24,5	420,0 ± 45,5	-
почка		МС160	НУК 1,0+БАП 1,0	2046,9 ± 135,9	2229,7 ± 165,5	2215,0±105,4
		МС554	ТДЗ 1,0	428,5 ± 35,6	1232,0 ± 83,6	1741,6±154,4
		МС594	БАП 0,5+ТДЗ 0,5	570,8 ± 41,2	1579,1 ± 75,5	1506,4±147,6
		МС427	БАП 1,0	322,5 ± 21,4	1280,2 ± 70,5	-
Меркурий		лист	МС160	НУК 1,0+БАП 1,0	2030,8±92,3	2042,3 ± 104,5
	МС554		ТДЗ 1,0	425,5 ± 32,2	1336,6 ± 92,3	1248,4 ± 105,8
	МС594		БАП 0,5+ТДЗ 0,5	474,3 ± 38,2	863,6 ± 78,5	1311,4 ± 115,5
	стебель	МС 160	НУК 1,0+БАП 1,0	1969,0 ± 91,1	2010,0 ± 98,3	2025,0 ± 98,8
		МС 554	ТДЗ 1,0	218,3 ± 15,5	1108,0 ± 75,5	1557,0 ± 133,2
		МС 594	БАП 0,5+ТДЗ 0,5	340,8 ± 22,4	1548,7 ± 95,5	1501,6 ± 120,4
	почка	МС160	НУК 1,0+БАП 1,0	1899,1 ± 97,8	2096,1 ± 85,3	2247,2 ± 114,6
		МС554	ТДЗ 1,0	542,5 ± 44,2	984,8 ± 70,0	1502,4 ± 120,0
		МС594	БАП 0,5+ТДЗ 0,5	450,5 ± 35,6	834,3 ± 52,4	1236,2 ± 132,4

Рисунок 2 – Ростовой индекс каллуса лаванды в 1-4 пассажах в зависимости от сорта, типа экспланта и гормонального состава питательной среды

Примечание. Здесь и далее состав питательных сред указан в таблице.

Установлено, что эти параметры у всех сортов были максимальными на питательной среде MC160. На средах, содержащих только цитокинины (MC554, MC594, MC527), у трех сортов ростовые индексы были в 1,2–16,9 раза ниже (в зависимости от пассажа, среды, экспланта) по сравнению со средой MC160. Более слабая пролиферативная активность каллусных тканей на средах с БАП или ТДЗ может быть обусловлена индукцией на этих средах процесса морфогенеза. При сравнении каллусов, полученных из разных типов экспланта, во многих вариантах опыта масса и ростовые индексы у каллусов из сегментов листа или стебля были достоверно выше (или наблюдали тенденцию повышения этого параметра) по сравнению с каллусами, индуцированными из почек.

При анализе морфогенетических потенций каллусных культур во многих вариантах опыта выявлена индукция морфогенеза (формирование почек, листьев, микропобегов), частота которой варьировала от 2,5 до 93,3 %, в зависимости от пассажа, экспланта, сорта и питательной среды (рисунок 3–5).

Рисунок 3 – Влияние экспланта, пассажа и гормонального состава питательной среды на частоту морфогенеза в каллусных культурах лаванды сорта Степная

Рисунок 4 – Влияние экспланта, пассажа и гормонального состава питательной среды на частоту морфогенеза в каллусных культурах лаванды сорта Вдала

Рисунок 5 – Влияние экспланта, пассажа и гормонального состава питательной среды на частоту морфогенеза в каллусных культурах лаванды сорта Меркурий

При анализе влияния гормонального состава питательной среды использовали три разработанные в наших предыдущих исследованиях модификации, которые показали преимущество при индукции морфогенного каллуса из исходных эксплантов. Визуальный анализ каллусных тканей показал, что наименее эффективным было добавление в питательную среду в качестве регулятора роста цитокининового типа 1,0 мг/л БАП (MC427). На этой среде во многих вариантах опыта (например, у листового каллуса сорта Меркурий или стеблевого сорта Вдала) при визуальном анализе не отмечено признаков морфогенеза. Наиболее высокая частота индукции морфогенеза у большинства сортов и типов эксплантов выявлена при культивировании каллусов на среде, дополненной 0,5 мг/л ТДЗ и БАП (MC594). Во многих вариантах опыта морфогенный каллус наблюдали только на этой среде или его частота была до 2,0–4,5 раза выше по сравнению с другими средами. Преимущество совместного использования двух типов цитокининов наглядно продемонстрировано для каллусов листового или стеблевого происхождения для всех сортов. Также на этой среде чаще по сравнению с другими отмечена индукция

морфогенеза в более поздних 4–5 пассажах. В каллусных культурах, полученных из почек у сорта Меркурий или листовых сегментов у сорта Вдала, только на среде МС594 в пятом пассаже формировался морфогенный каллус.

Сравнительный анализ каллусов, полученных из разных типов эксплантов, показал явное преимущество использования почек. Максимальная частота формирования морфогенных каллусов на разных питательных средах в первом пассаже у каллусных культур из почек достигала 75,0, 91,7 и 93,3 % у сортов Вдала, Меркурий и Степная соответственно (см. рисунки 3–5). В то же время частота индукции морфогенеза у каллусов из сегментов листа и стебля этих сортов достигала максимум 14,7–49,7 %. Помимо этого, индукция морфогенеза в каллусах поздних 4–5 пассажей преимущественно была отмечена только в каллусах из почек. Минимальная способность к непрямому морфогенезу была характерна для каллусных культур, индуцированных из сегментов стебля (не более 15,5–28,3 % в первом пассаже), у которых наблюдали достоверное снижение этого параметра на многих средах по сравнению с каллусами из эксплантов листа, и тем более, почек, или отсутствие морфогенных структур при визуальном анализе.

При сопоставлении трех изученных в данном эксперименте сортов установлено, что наибольшая способность к индукции непрямого морфогенеза была характерна для каллусов Степной. В наибольшей степени это относится к каллусным культурам из сегментов стебля и листа, у которых только для этого сорта во многих вариантах отмечен морфогенез, или его частота была до 2,1–6,7 раза выше по сравнению с сортами Вдала и Меркурий (см. рисунки 3–5).

В результате длительного субкультивирования каллусных тканей установлено, что у лаванды можно индуцировать морфогенез из неморфогенных каллусов при их переносе на среды с цитокининами на протяжении пяти изученных пассажей. Однако при этом наблюдалось значительное снижение частоты морфогенных каллусов. Например, у сорта Степная при переносе неморфогенных каллусов, полученных из почек, на среду МС594 в первом пассаже морфогенные каллусы формировались с частотой 93,3 %, а в пятом – 13,7 %, аналогично – в листовом каллусе количество таких каллусов снизилось с 49,7 до 6,7% (см. рисунок 3). Во многих вариантах опыта, особенно у сортов Вдала и Меркурий, в более поздних 4–5 пассажах наблюдали не только снижение этого параметра, но и отсутствие морфогенеза. Следует отметить, что в наибольшей степени способность к длительной индукции морфогенеза сохранялась у каллусных культур, полученных из почек, у которых даже в пятом пассаже можно было индуцировать морфогенный каллус с частотой до 13,7 % (см. рисунки 3–5).

Обобщая полученные данные, следует отметить, что установленные ранее для первичного каллуса лаванды особенности влияния разных факторов на индукцию морфогенеза [33] были сходны с таковыми при длительном пассировании каллусных культур. Так, анализ влияния генотипических особенностей на индукцию непрямого морфогенеза *in vitro* при многомесячном субкультивировании каллусов выявил более высокий морфогенный потенциал у сорта Степная по сравнению с сортом Вдала и Меркурий, что было характерно и для первичных каллусов лаванды [33]. Важная роль генотипа в индукции морфогенеза *in vitro* отмечалась во многих работах [4–6, 9], например, при индукции соматического эмбриогенеза у эксплантов стебля 13 сортов клематиса [34], или из каллусов, полученных из зрелых семян пяти сортов риса [35]. В нашей работе показана возможность индукции морфогенеза у всех трех изученных сортов, хотя и с разной частотой.

При культивировании каллусных тканей в течение пяти пассажей подтверждено преимущество совместного введения в состав питательной среды ТДЗ и БАП для

индукции морфогенеза, на что мы обращали внимание в наших предыдущих исследованиях при получении первичного морфогенного каллуса лаванды [33]. Для разных видов рода *Lavandula* в литературе имеются достаточно противоречивые данные, касающиеся регуляторов роста, необходимых для стимуляции органогенеза или соматического эмбриогенеза в каллусах, для этих целей использовали кинетин [23], ТДЗ, БАП, ИУК [26], 2,4-Д и кинетин [19], БАП и ИМК [36].

При пассировании каллусов так же, как и при индукции первичных каллусных культур из разных эксплантов [33], максимальный морфогенный потенциал выявлен при использовании почек по сравнению с сегментами листа или стебля – частота формирования морфогенного каллуса в этих вариантах увеличивалась в 1,8–10,1 раза. Во многих вариантах морфогенный каллус формировался только при переносе на индукционные среды неморфогенного каллуса, полученного ранее из почек. Значительная зависимость процессов прямого и непрямого морфогенеза от многих эндогенных и экзогенных факторов продемонстрирована во многих публикациях, при этом авторы акцентировали внимание на специфике их влияния у разных видов и даже сортов растений, а также на важном значении оптимального типа экспланта [35, 37, 38].

Вместе с тем хотелось бы отметить, что в представленном эксперименте у лаванды впервые была выявлена индукция морфогенеза в длительно пассируемом неморфогенном каллусе (при его переносе на индукционные среды), полученном не только из эксплантов листа, как это было продемонстрировано в наших предыдущих исследованиях [19], но и из сегментов стебля и почек. Для трех сортов показана возможность индукции морфогенных каллусов в течение пяти пассажей, хотя частота этого процесса и снижалась в 3,0–18,5 раза, а в большинстве вариантов опыта морфогенные структуры в 4–5 пассажах не выявили. Тем не менее, для лаванды продемонстрирована возможность получения морфогенных каллусов у трех сортов из трех типов эксплантов, как минимум, на протяжении 7–8 месяцев субкультивирований. Установленные факты могут способствовать повышению эффективности получения более широкого спектра измененных растений-регенерантов. Данное предположение основано на представленных в некоторых публикациях материалах о том, что выделяемый из растения тип экспланта, а также и длительность культивирования каллуса *in vitro* (от нескольких месяцев до 1–2 лет) в значительной степени определяли не только частоту измененных соматоклональных вариантов, но и возникающие морфологические или хозяйственно полезные признаки [3, 19, 30].

Полученные экспериментальные данные позволяют усовершенствовать методические приемы индукции морфогенных каллусов и повысить регенерационный потенциал при их длительном субкультивировании у *L. angustifolia*. При этом необходимо учитывать установленные оптимальные сочетания регуляторов роста в среде МС, исходного экспланта, количества пассажей и сорта. Возможность использования каллусов разного происхождения и пассажа, несомненно, может способствовать получению более разнообразных генетически измененных соматоклональных вариантов, необходимых при создании сортов различного направления.

Выводы

Проведено исследование индукции непрямого морфогенеза в каллусных культурах *L. angustifolia* в зависимости от типа экспланта, длительности культивирования, состава питательной среды и сорта. Установлено, что максимальная масса и ростовой индекс каллусов на протяжении четырех пассажей у всех сортов были на среде МС с 1,0 мг/л НУК и 0,5 мг/л БАП, при этом достоверных различий в зависимости от экспланта в представленном эксперименте не обнаружено. Для стимуляции морфогенеза в течение пяти пассажей неморфогенные каллусы

переносили на среды с цитокининами, в результате чего во многих вариантах опыта происходила индукция морфогенеза (формирование почек, побегов, листьев) с частотой от 2,5 до 93,3%. Наиболее высокая частота образования морфогенных каллусов у большинства сортов и типов эксплантов отмечена на питательной среде МС с 0,5 мг/л ТДЗ и БАП, на которой она была до 2,0–4,5 раза выше по сравнению с другими или морфогенез наблюдали только на этой среде. Сравнительный анализ каллусов из разных типов эксплантов выявил преимущество использования почек. Впервые показана возможность индукции морфогенеза в длительно пассируемом (пять пассажей) неморфогенном каллусе, полученном не только из эксплантов листа, но и из сегментов стебля и почек. Максимальная частота формирования морфогенных каллусов на разных питательных средах у трех сортов в первом пассаже у каллусов из почек достигала 75,0–93,3 %, тогда как из сегментов листа и стебля – всего до 14,7–49,7 %. Помимо этого, индукцию морфогенеза в каллусах поздних 4–5 пассажей преимущественно отмечали только в каллусах из почек. При переносе неморфогенных каллусов на регенерационные среды в течение 1–5 пассажей наблюдали значительное снижение частоты индукции морфогенеза. Так, если в первом пассаже этот параметр достигал максимального значения 93,3 %, то в пятом – не превышал 13,7 %. При сравнении трех сортов наибольшая способность к индукции непрямого морфогенеза выявлена у сорта Степная, особенно у каллусов из стебля и листа, у которых частота морфогенеза была до 2,1–6,7 раза выше по сравнению с сортами Вдала и Меркурий. Установленные особенности позволяют усовершенствовать методику непрямого регенерации у сортов лаванды при использовании длительно культивируемых каллусных культур, полученных из разных типов эксплантов.

Литература

1. Efferth T. Biotechnology applications of plant callus cultures // *Engineering*. 2019. Vol. 5 (1). P. 50–59. DOI: 10.1016/j.eng.2018.11.006.
2. Twaij B. M., Jazar Z. H., Hasan M. N. Trends in the use of tissue culture, applications and future aspects // *Int. J. Plant Biol.* 2020. Vol. 11 (1). Art. No. 8385. DOI: 10.4081/pb.2020.8385.
3. Ferreira M.d.S., Rocha A.d.J., Nascimento F.d.S., Oliveira W.D.d.S., Soares J.M.d.S., Rebouças T.A., Morais Lino L.S., Haddad F., Ferreira C.F., Santos-Serejo J.A.d., Fernández, J. S., Amorim, E. P. The role of somaclonal variation in plant genetic improvement: a systematic review // *Agronomy*. 2023. No. 13. Art. No. 730. DOI: 10.3390/agronomy13030730.
4. Feher A. Callus, dedifferentiation, totipotency, somatic embryogenesis: what these terms mean in the era of molecular plant biology? // *Front. Plant Sci.* 2019. Vol. 10. P. 536. DOI: 10.3389/fpls.2019.00536.
5. Mitrofanova I. V. Somatic embryogenesis and organogenesis in some horticultural plants // *Acta Hortic.* 2021. Art. No. 1324. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1324.1.
6. Pasternak T. P., Steinmacher D. Plant growth regulation in cell and tissue culture *in vitro* // *Plants*. 2024. Vol. 13. Art. No. 327. DOI: 10.3390/plants13020327.
7. Głowacka K., Jezowski S., Kaczmarek Z. The effects of genotype, inflorescence developmental stage and induction medium on callus induction and plant regeneration in two *Miscanthus* species // *Plant Cell Tiss. Organ Cult.* 2010. Vol. 102. P. 79–86. DOI: 10.1007/s11240-010-9708-6.
8. Круглова Н. Н., Сельдмирова О. А., Зинатуллина А. Е. Гистологический статус зародыша пшеницы в стадии онтогенеза *in vivo*, оптимальной для получения морфогенного каллуса *in vitro* // *Известия Уфимского научного центра РАН*. 2019. № 1. С. 25–29. DOI: 10.31040/2222-8349-2019-0-1-25-29.
9. Шуклина А. С., Третьякова И. Н. Соматический эмбриогенез видов рода *Pinus* в культуре *in vitro* // *Успехи современной биологии*. 2019. Т. 139. № 2. С. 184–195. DOI: 10.1134/S004213241902008X.
10. Kruglova N. N., Zinatullina A. E. Organogenesis as the realization of the morphogenetic potential of callus cells in *in vitro* conditions // *Russian Journal of Developmental Biology*. 2024. Vol. 55. No. 3. P.140–152. DOI: 10.1134/S1062360424700127.
11. Круглова Н. Н. Феномен индуцирования различных путей морфогенеза *in vitro* в одном каллусе: обзор проблемы // *Экобиотех*. 2024. Т. 7. № 1. С. 26–33. DOI: 10.31163/2618-964X-2024-7-1-26-33.
12. Ma G., Lu J., da Silva J. A. T., Zhang X., Zhao J. Shoot organogenesis and somatic embryogenesis from leaf and shoot explants of *Ochna integerrima* (Lour) // *Plant Cell Tiss. Organ Cult.* 2011. No. 104. P. 157–162. DOI: 10.1007/s11240-010-9812-7.

13. Zaytseva Y. G., Poluboyarova T. V., Novikova T. I. Effects of thidiazuron on *in vitro* morphogenic response of *Rhododendron sichotense* Pojark. and *Rhododendron catawbiense* cv. Grandiflorum leaf explants // In Vitro Cell. Dev. Biol. – Plant. 2016. No. 52. P. 56–63. DOI: 10.1007/s11627-015-9737-2.
14. Crisan I., Ona A., Varban D., Muntean L., Varban R., Stoie A., Mihaiescu T., Morea A. Current trends for lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.) crops and products with emphasis on essential oil quality // Plants. 2023. No. 12 (2). Art. No. 357. DOI: 10.3390/plants12020357.
15. Паштецкий В. С., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В., Назаренко Л. Г. Эфиромасличная отрасль Крыма. Вчера, сегодня, завтра. Симферополь: Ариал, 2018. 320 с.
16. Митрофанова И. В., Митрофанова О. В., Иванова Н. Н., Егорова Н. А., Кузьмина Т. Н., Лесникова-Седошенко Н. П., Тевфик А. Ш., Челомбит С. В. Этапы регенерации *in vitro* декоративных, ароматических и плодовых культур // В книге: Основы создания генобанка *in vitro* видов, сортов и форм декоративных, ароматических и плодовых культур. Симферополь: Ариал, 2018. С. 27–126. DOI: 10.32514/978-5-907118-87-4.
17. Mokhtarzadeh S., Demirci B., Ağalar H.G., Khawar K.M., Kirimer N. *In vitro* propagation and volatile compound characterization of *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas* – an economically important source of essential oil // Rec. Nat. Prod. 2019. Vol. 13 (2). P. 121–128. DOI: 10.25135/rnp.86.18.04.105.
18. Koefender J., Manfio C.E., Camera J.N., Schoffel A., Golle D. P. Micropropagation of lavender: a protocol for production of plantlets // Horticult. Bras. 2021. Vol. 39 (4). P. 404–410. DOI: 10.1590/s0102-0536-20210409.
19. Егорова Н. А. Биотехнология эфиромасличных растений: создание новых форм и микроразмножение *in vitro*. Симферополь: ИД «Автограф», 2021. 315 с. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-6045452-9-4.
20. Buran A., Topdemir A. Phenolic and flavonoid amounts and antioxidant capacity of *Lavandula officinalis* (lavender) callus grown in different growth regulator combinations // Anatolian Journal of Botany. 2022. Vol. 6 (2). P. 115–121. DOI:10.30616/ajb.1181724.
21. Sharifzadeh S., Karimi S., Abbasi H., Assari M. Chemical composition and biological activities of *Lavandula coronopifolia* Poir extracts: a comparison between callus culture and native plant // Journal of Food Biochemistry. 2023. Vol. 2023. Art. No. 4160399. DOI: 10.1155/2023/4160399.
22. Gonçalves S., Romano A. Micropropagation of *Lavandula* spp. // In book: Protocols for Micropropagation of Selected Economically-Important Horticultural Plants. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols) // Ed. by Lambardi M., Ozudogru E., Jain S. 2012. Vol. 994. P.189–198. DOI: 10.1007/978-1-62703-074-8_14.
23. Leelavathi D., Devarajan R., Loganathan R., Rafath H., Padman M., Govinda Raju M.V., Giridhar L., Chetan H. C., Kuppan N. *Lavandula angustifolia* L. plants regeneration from *in vitro* leaf explants-derived callus as conservation strategy // Biotecnología Vegetal. 2020. Vol. 20 (2). P. 75–82.
24. Al-Tai A.A.R., Mohammed A. A. Production of lavender (*Lavandula angustifolia*) plants from somatic embryos developed from its seedlings leaf callus // Rafidain Journal of Science. 2022. Vol. 31. No.4. P.12–19. DOI: 10.33899/rjs.2022.176073.
25. Zuzarte M., Dinis A.M., Salgueiro L., Canhoto J. A Rapid and efficient protocol for clonal propagation of phenolic-rich *Lavandula multifida* // J. of Agricultural Science. 2015. Vol. 7. No. 3. P. 8–17. DOI: 10.5539/jas.v7n3p8.
26. Mitrofanova I. V., Lesnikova-Sedoshenko N. P., Kuzmina T. N., Chelombit S. V., Mitrofanova O.V. *In vitro* direct and indirect regeneration of promising lavandin cultivars // Acta Horticult. 2020. Vol. 1285. P. 213–220. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1285.32.
27. Егорова Н. А., Ставцева И. В., Тевфик А. Ш. Каллусо- и морфогенез лаванды узколистной в культуре *in vitro*: влияние происхождения экспланта // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 2(34). С. 39–51. DOI: 10.5281/zenodo.8271915.
28. Kruglova N. N., Zinatullina A. E., Yegorova N. A. Morphogenesis *in vitro* in calluses of lavender *Lavandula angustifolia* Mill.: histological aspects // Biology Bulletin. 2024. Vol. 51. No. 3. P. 481–489. DOI: 10.1134/S1062359023605876.
29. Kruglova N. N., Galin I. R., Yegorova N. A. The Content of endogenous hormones in explants and calluses of *Lavandula angustifolia* Mill. at the initial stages of an *in vitro* culture // Biology Bulletin. 2024. Vol. 51. No. 5. P. 1221–1230. DOI: 10.1134/S1062359024607924.
30. Бишимбаева Н. К. Соматональная вариабельность как источник получения новых форм пшеницы с ценными признаками // KazNU Bulletin. Biology series. 2012. № 3 (55). С. 41–46.
31. Калинин Ф. Л., Сарнацкая В. В., Полищук В. Е. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений. К.: Наукова думка. 1980. 488 с.
32. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. 1962. Vol. 15. No. 3. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.
33. Егорова Н. А., Ставцева И. В., Тевфик А. Ш. Получение каллусных культур и индукция морфогенеза у *Lavandula angustifolia* Mill.: влияние сорта, типа экспланта и питательной среды // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 51–66. DOI: 10.5281/zenodo.10925312.
34. Mitrofanova I., Ivanova N., Kuzmina T., Mitrofanova O., Zubkova N. *In vitro* regeneration of clematis plants in the Nikita Botanical Garden via somatic embryogenesis and organogenesis // Front. Plant Sci. 2021. No. 12. Art. No. 541171. DOI: 10.3389/fpls.2021.541171.

35. Ijaz B., Sudiro C., Hyder M. Z., Malik S. I., Farrakh S., Schiavo F. L., Yasmin T. Histo-morphological analysis of rice callus cultures reveals differential regeneration response with varying media combinations // *In Vitro Cell. Dev. Biol. – Plant*. 2019. No. 55. P. 569–580. DOI: 10.1007/s11627-019-09974-6.
36. Parkash V., Singh H. *Lavandula angustifolia* L. (lavender): an important aromatic medicinal shrub and its *in vitro* micro-propagation for conservation // *International Journal of Agricultural Technology*. 2013. Vol.9 (3). P. 691–702.
37. Bidabadi S. S., Mohan Jain S. Cellular, molecular, and physiological aspects of *in vitro* plant regeneration // *Plants*. 2020. No. 9. Art. No. 702. DOI: 10.3390/plants9060702.
38. Blinstrubiene A., Jancauskiene I., Burbulis N. *In vitro* regeneration of *miscanthus* × *giganteus* through indirect organogenesis: effect of explant type and growth regulators // *Plants*. 2021. No. 10. Art. No. 2799. DOI: 10.3390/plants10122799.

References

1. Efferth T. Biotechnology applications of plant callus cultures // *Engineering*. 2019. Vol. 5 (1). P. 50–59. DOI: 10.1016/j.eng.2018.11.006.
2. Twaij B. M., Jazar Z. H., Hasan M. N. Trends in the use of tissue culture, applications and future aspects // *Int. J. Plant Biol*. 2020. Vol. 11 (1). Art. No. 8385. DOI: 10.4081/pb.2020.8385.
3. Ferreira M.d.S., Rocha A.d.J., Nascimento F.d.S., Oliveira W.D.d.S., Soares J.M.d.S., Rebouças T.A., Morais Lino L.S., Haddad F., Ferreira C.F., Santos-Serejo J.A.d., Fernández, J. S., Amorim, E. P. The role of somaclonal variation in plant genetic improvement: a systematic review // *Agronomy*. 2023. No. 13. Art. No. 730. DOI: 10.3390/agronomy13030730.
4. Feher A. Callus, dedifferentiation, totipotency, somatic embryogenesis: what these terms mean in the era of molecular plant biology? // *Front. Plant Sci*. 2019. Vol. 10. Art. No. 536. DOI: 10.3389/fpls.2019.00536.
5. Mitrofanova I. V. Somatic embryogenesis and organogenesis in some horticultural plants // *Acta Hortic*. 2021. Art. No. 1324. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1324.1.
6. Pasternak T. P., Steinmacher D. Plant growth regulation in cell and tissue culture *in vitro* // *Plants*. 2024. Vol. 13. Art. No. 327. DOI: 10.3390/plants13020327.
7. Głowacka K., Jezowski S., Kaczmarek Z. The effects of genotype, inflorescence developmental stage and induction medium on callus induction and plant regeneration in two *Miscanthus* species // *Plant Cell Tiss. Organ Cult*. 2010. Vol. 102. P. 79–86. DOI: 10.1007/s11240-010-9708-6.
8. Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. The histological status of wheat embryo at the stage of organogenesis *in vivo* as optimal stage to obtain optimum morphogenic // *Izvestiya Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN*. 2019. No. 1. P. 25–29. DOI: 10.31040/2222-8349-2019-0-1-25-29.
9. Shuklina A. S., Tret'yakova I. N. Somatic embryogenesis of species of the genus *Pinus* in culture *in vitro* // *Uspekhi Sovremennoi Biologii*. 2019. Vol. 139. No. 2. P. 184–195. DOI: 10.1134/S004213241902008X.
10. Kruglova N. N., Zinatullina A. E. Organogenesis as the realization of the morphogenetic potential of callus cells in *in vitro* conditions // *Russian Journal of Developmental Biology*. 2024. Vol. 55. No. 3. P. 140–152. DOI: 10.1134/S1062360424700127.
11. Kruglova N. N. The phenomenon of inducing various pathways of morphogenesis *in vitro* in one callus: a review of the problem // *Ekobiotech*. 2024. Vol. 7 (1). P. 26–33. DOI: 10.31163/2618-964X-2024-7-1-26-33.
12. Ma G., Lu J., da Silva J. A. T., Zhang X., Zhao J. Shoot organogenesis and somatic embryogenesis from leaf and shoot explants of *Ochna integerrima* (Lour) // *Plant Cell Tiss. Organ Cult*. 2011. No. 104. P. 157–162. DOI: 10.1007/s11240-010-9812-7.
13. Zaytseva Y. G., Poluboyarova T. V., Novikova T. I. Effects of thidiazuron on *in vitro* morphogenic response of *Rhododendron sichotense* Pojark. and *Rhododendron catawbiense* cv. Grandiflorum leaf explants // *In Vitro Cell. Dev. Biol. – Plant*. 2016. No. 52. P. 56–63. DOI: 10.1007/s11627-015-9737-2.
14. Crisan I., Ona A., Varban D., Muntean L., Varban R., Stoie A., Mihaiescu T., Morea A. Current trends for lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.) crops and products with emphasis on essential oil quality // *Plants*. 2023. No. 12 (2). Art. No. 357. DOI: 10.3390/plants12020357.
15. Pashtetskii V. S., Nevkrytaya N. V., Mishnev A. V., Nazarenko L. G. Essential oil industry in the Crimea. Yesterday, today, tomorrow. Simferopol: Arial, 2018. 320 p.
16. Mitrofanova I. V., Mitrofanova O. V., Ivanova N. N., Yegorova N. A., Kuzmina T. N., Lesnikova-Sedoshenko N. P., Tefvik A. Sh., Chelombit S. V. Stages of *in vitro* regeneration of ornamental, aromatic and fruit crops // In book: Fundamentals of the creation of an *in vitro* genebank of species, varieties and forms of ornamental, aromatic and fruit crops. Simferopol: Arial, 2018. P. 27–126. DOI: 10.32514/978-5-907118-87-4.
17. Mokhtarzadeh S., Demirci B., Ağalar H.G., Khawar K.M., Kirimer N. *In vitro* propagation and volatile compound characterization of *Lavandula stoechas* L. subsp. *Stoechas* – an economically important source of essential oil // *Rec. Nat. Prod*. 2019. Vol. 13 (2). P. 121–128. DOI: 10.25135/rnp.86.18.04.105.
18. Koefender J., Manfio C.E., Camera J.N., Schoffel A., Golle D. P. Micropropagation of lavender: a protocol for production of plantlets // *Hortic. Bras*. 2021. Vol. 39 (4). P. 404–410. DOI: 10.1590/s0102-0536-20210409.
19. Yegorova N. A. Biotechnology of essential oil plants: creation of new forms and micropropagation *in vitro*. Simferopol: Avtograf, 2021. 315 p. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-

6045452-9-4.

20. Buran A., Topdemir A. Phenolic and flavonoid amounts and antioxidant capacity of *Lavandula officinalis* (lavender) callus grown in different growth regulator combinations // Anatolian Journal of Botany. 2022. Vol. 6 (2). P. 115–121. DOI: 10.30616/ajb.1181724.

21. Sharifzadeh S., Karimi S., Abbasi H., Assari M. Chemical composition and biological activities of *Lavandula coronopifolia* Poir extracts: a comparison between callus culture and native plant // Journal of Food Biochemistry. 2023. Vol. 2023. Art. No. 4160399. DOI: 10.1155/2023/4160399.

22. Gonçalves S., Romano A. Micropropagation of *Lavandula* spp. // In book: Protocols for Micropropagation of Selected Economically-Important Horticultural Plants. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols) // Ed. by Lambardi M., Ozudogru E., Jain S. 2012. Vol. 994. P.189–198. DOI: 10.1007/978-1-62703-074-8_14.

23. Leelavathi D., Devarajan R., Loganathan R., Rafath H., Padman M., Govinda Raju M.V., Giridhar L., Chetan H. C., Kuppan N. *Lavandula angustifolia* L. plants regeneration from *in vitro* leaf explants-derived callus as conservation strategy // Biotecnología Vegetal. 2020. Vol. 20 (2). P. 75–82.

24. Al-Tai A.A.R., Mohammed A. A. Production of lavender (*Lavandula angustifolia*) plants from somatic embryos developed from its seedlings leaf callus // Rafidain Journal of Science. 2022. Vol. 31. No.4. P. 12–19. DOI: 10.33899/rjs.2022.176073.

25. Zuzarte M., Dinis A.M., Salgueiro L., Canhoto J. A Rapid and efficient protocol for clonal propagation of phenolic-rich *Lavandula multifida* // J. of Agricultural Science. 2015. Vol. 7. No. 3. P. 8–17. DOI: 10.5539/jas.v7n3p8.

26. Mitrofanova I. V., Lesnikova-Sedoshenko N. P., Kuzmina T. N., Chelombit S. V., Mitrofanova O.V. *In vitro* direct and indirect regeneration of promising lavandin cultivars // Acta Hort. 2020. Vol. 1285. P. 213–220. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1285.32.

27. Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Tevfik A. Sh. Callus- and morphogenesis of *Lavandula angustifolia in vitro*: influence of explant origin // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 2(34). P. 39–51. DOI: 10.5281/zenodo.8271915.

28. Kruglova N. N., Zinatullina A. E., Yegorova N. A. Morphogenesis *in vitro* in calluses of lavender *Lavandula angustifolia* Mill.: histological aspects // Biology Bulletin. 2024. Vol. 51. No. 3. P. 481–489. DOI: 10.1134/S1062359023605876.

29. Kruglova N. N., Galin I. R., Yegorova N. A. The content of endogenous hormones in explants and calluses of *Lavandula angustifolia* Mill. at the initial stages of an *in vitro* culture // Biology Bulletin. 2024. Vol. 51. No. 5. P. 1221–1230. DOI: 10.1134/S1062359024607924.

30. Bishimbaeva N. K. Somaclonal variability as a source of generating new forms of wheat valuable signs // KazNU Bulletin. Biology series. 2012. No. 3 (55). P. 41–46.

31. Kalinin F. L., Sarnatskaya V. V., Polishchuk V. E. Methods of tissue culture in plant physiology and biochemistry. Kiev: Naukova dumka, 1980. 488 p.

32. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. 1962. Vol. 15. No. 3. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.

33. Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Tevfik A. Sh. Obtaining of callus cultures and induction of morphogenesis in *Lavandula angustifolia* Mill.: influence of cultivar, explant type and culture medium // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 51–66. DOI: 10.5281/zenodo.10925312.

34. Mitrofanova I., Ivanova N., Kuzmina T., Mitrofanova O., Zubkova N. *In vitro* regeneration of clematis plants in the Nikita Botanical Garden via somatic embryogenesis and organogenesis // Front. Plant Sci. 2021. No. 12. Art. No. 541171. DOI: 10.3389/fpls.2021.541171.

35. Ijaz B., Sudiro C., Hyder M. Z., Malik S. I., Farrakh S., Schiavo F. L., Yasmin T. Histo-morphological analysis of rice callus cultures reveals differential regeneration response with varying media combinations // In Vitro Cell. Dev. Biol. – Plant. 2019. No. 55. P. 569–580. DOI: 10.1007/s11627-019-09974-6.

36. Parkash V., Singh H. *Lavandula angustifolia* L. (lavender): an important aromatic medicinal shrub and its *in vitro* micro-propagation for conservation // International Journal of Agricultural Technology. 2013. Vol.9 (3). P. 691–702.

37. Bidabadi S. S., Mohan Jain S. Cellular, molecular, and physiological aspects of *in vitro* plant regeneration // Plants. 2020. No. 9. Art. No. 702. DOI: 10.3390/plants9060702.

38. Blinstrubiene A., Jancauskiene I., Burbulis N. *In vitro* regeneration of *miscanthus* × *giganteus* through indirect organogenesis: effect of explant type and growth regulators // Plants. 2021. No. 10. Art. No. 2799. DOI: 10.3390/plants10122799.

UDC 633.81:57.085.2

Yegorova N. A., Stavtzeva I. V.

INDUCTION OF MORPHOGENESIS IN CALLI OF *LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* CULTIVARS DEPENDING ON PASSAGE, EXPLANT AND HORMONAL COMPOSITION OF CULTURE MEDIUM

Summary. A critical step in many cell technologies is the stable regeneration of plants from calli. However, the processes of obtaining somaclonal variants or cell selection are often associated with the use of long-term cultured callus tissues. The aim of the work

was to study the influence of the explant type, cultivar and culture medium composition on the induction of morphogenesis in long-term passaging *Lavandula angustifolia* Mill. callus cultures in vitro. In the present study, non-morphogenic calli (obtained from leaf, stem and bud explants) of three *L. angustifolia* cultivars were used. These calli were transferred to Murashige and Skoog (MS) media with cytokinins during 1–5 passages to stimulate morphogenesis. The induction of morphogenesis (formation of buds, shoots, leaves) with a frequency of 2.5 to 93.3% was observed in many experimental variants. The maximum frequency of morphogenic calli in most cultivars and explant types was noted on MS medium with 0.5 mg/l thidiazuron and 0.5 mg/l 6-benzylaminopurine, on which it was up to 2.0–4.5 times higher compared to other media. The greatest morphogenic potential was revealed when using buds, in which the frequency of morphogenic callus formation reached 75.0–93.3%, while from leaf and stem segments – only up to 14.7–49.7%. For the first time, the possibility of inducing morphogenesis in long-term passaged non-morphogenic lavender callus obtained not only from leaf explants, but also from stems and buds, has been demonstrated. When non-morphogenic calli were transferred to regeneration media for 1–5 passages, a decrease of up to 3.0–18.5 times in the frequency of morphogenesis induction was observed. The greatest ability to induce indirect morphogenesis was observed in the ‘Stepnaya’ cultivar, in which the frequency of morphogenesis was found to be 2.1–6.7 times higher than in ‘Vdala’ and ‘Mercuriy’. The established features allow us to improve the method of indirect regeneration in *L. angustifolia* using long-cultivated callus cultures obtained from different types of explants.

Keywords: *Lavandula angustifolia* Mill., in vitro, callus culture, passage, morphogenesis, explant, culture medium.

Егорова Наталья Алексеевна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией биотехнологии ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yegorova.na@mail.ru.

Ставцева Ирина Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: ira563583@mail.ru.

Yegorova Natalia Alekseevna, Dr. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of biotechnology, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: yegorova.na@mail.ru

Stavtzeva Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: ira563583@mail.ru.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 23-24-00023.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.04.2025.

Дата принятия к печати – 30.04.2025.